

**FANLARARO INTEGRATSIYA ASOSIDA CHIZMACHILIK DARSLARIDA
ZARGARLIK BUYUMLARINI LOYIHALASH ORQALI O'QUVCHILARNING
FAZOVIIY TASAVVURINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI**

Ashirbayev Azim Azatovich

Nizomiy nomidagi O'zMPU Tasviriy san'at va muhandislik kafedrasi dotsenti.

Dehqonova Zulhumor Odiljon qizi

*Nizomiy nomidagi O'zMPU Muhandislik grafikasi va dizayn nazariyasi
mutahassisligi magistranti.*

Annotatsiya. Ushbu maqolada chizmachilik fanini zargarlik san'ati bilan uzviy bog'lab o'qitish orqali o'quvchilarning grafik savodxonligi va fazoviy tafakkurini rivojlantirish masalalari yoritiladi. Integrativ yondashuv asosida ishlab chiqilgan metodikaning pedagogik imkoniyatlari, afzallik va kamchiliklari tahlil etiladi. Shuningdek, zargarlik san'ati bilan chizmachilik o'rtasidagi konstruktiv, estetik va geometrik uyg'unlik ilmiy jihatdan asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: fanlararo integratsiya, integrativ yondashuv, zargarlik san'ati, proyeksiyalash, simmetriya, proporsiya, kompozitsiya, grafik savodxonlik, texnik chizma, eskiz, STEAM ta'lim modeli, kompetensiyaviy yondashuv.

Bugungi kunda ta'lim jarayonida fanlararo integratsiya metodidan keng ko'lamda foydalanilmoqda. Integrativ yondashuv bilimlarni alohida emas, balki o'zaro bog'liq va yaxlit holda o'zlashtirishga xizmat qiladi, hamda o'quvchilarning nazariy bilimni amaliy faoliyat bilan birgalikda olib borish imkonini beradi. Shu orqali ta'lim jarayonida ko'zlangan asosiy maqsad — bilim va ko'nikmalarni amaliyotda qo'llay oladigan, ijodkor hamda mustaqil fikrlovchi shaxsni shakllantirish amalga oshiriladi.

Chizmachilik fani ham mazmunan ko'plab soha va fanlar bilan uzviy bog'liq bo'lib, uni amaliy san'at, me'morchilik, dizayn, hunarmandchilik, kulolchilik va boshqa yo'nalishlar bilan integratsiyalash mumkin. Mazkur maqolada chizmachilik fanini zargarlik amaliy san'at yo'nalishi bilan bog'liqligi tahlil qilinadi, hamda ushbu integratsiyani dars jarayoniga tatbiq etish bo'yicha metodik tavsiyalar bayon etiladi. Chizmachilik fanini zargarlik san'ati bilan bog'lab o'qitish orqali nazariy geometrik bilimlar amaliy misollar orqali mustahkamlanadi. Uzuk, sirg'a, tumor va boshqa zargarlik buyumlari konstruksiyasi simmetriya, proporsiya,

Global Academic Conference on Research and Innovation

o'lcham va proyeksiya qoidalariga asoslanadi. Shu bois o'quvchi chizma qonuniyatlarini real shakllar orqali anglaydi.

Bunday integratsiya fazoviy tafakkur va grafik savodxonlikni rivojlantiradi, eskizdan texnik chizmaga o'tish ko'nikmasini shakllantiradi. Shuningdek, zargarlik orqali estetik did va milliy hunarmandchilikka qiziqish kuchayadi. Natijada nazariya va amaliyot uyg'unlashib, o'quvchining ijodiy va kasbiy kompetensiyalari rivojlanadi.

Zamonaviy ta'lim tizimida integratsiya fanlararo bog'liqlikni ta'minlovchi muhim didaktik tamoyil sifatida e'tirof etiladi. U bilimlarni alohida, parchalanib qolgan ko'rinishda emas, balki o'zaro uyg'un va tizimli holda o'zlashtirishga xizmat qiladi. Integrativ yondashuv natijasida o'quvchilarda yaxlit dunyoqarash shakllanadi, nazariy bilimlarni amaliy vaziyatlarda qo'llash ko'nikmasi rivojlanadi. Bundan tashqari, bunday yondashuv o'quvchilarda faqat bitta yo'nalish doirasida emas, balki turli soha va kasblarga nisbatan qiziqishning kengayishiga xizmat qiladi, ularning dunyoqarashini boyitadi hamda ko'p qirrali fikrlashni shakllantiradi.

Pedagogika tarixida integratsiya g'oyasi bir qator olimlar tomonidan asoslab berilgan. Masalan, Y.A. Komenskiy ta'limning tabiiylik va uzviylik tamoyillarini ilgari surib, bilimlar o'zaro bog'liq holda berilishi zarurligini ta'kidlagan¹. J. Dewey esa ta'limni hayot bilan bog'lash g'oyasini ilgari surib, fanlararo yondashuvni amaliy faoliyat bilan uyg'unlashtirish muhimligini ko'rsatgan². L.S. Vygotskiy nazariyasida ham bilimlar ijtimoiy-madaniy muhitda shakllanishi va o'zaro aloqadorlikda rivojlanishi qayd etiladi³. Zamonaviy kompetensiyaviy yondashuv tarafdorlari ham integratsiyani shaxsning kompleks rivojlanish omili sifatida baholaydilar.

Bugungi kunda STEAM ta'lim modeli (Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) integratsiyaning amaliy ko'rinishi bo'lib, unda san'at va texnik fanlarning uyg'unligi alohida ahamiyat kasb etadi. Bu esa integratsiyaning nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham samarali ekanini ko'rsatadi. Natijada integrativ ta'lim o'quvchilarning tanqidiy fikrlashi, ijodkorligi va muammoli vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish, nazariy bilimlarni amaliy faoliyat orqali mustahkamlash kompetensiyalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

¹ Komenskiy Ya.A. *Buyuk didaktika*. – Toshkent: O'qituvchi, 1975. – 45-b.

² Дьюи Дж. *Демократия и образование*. – М.: Педагогика, 2000. – С. 45.

³ Выготский Л.С. *Мышление и речь*. – М.: Педагогика, 1982. – С. 24.

Global Academic Conference on Research and Innovation

Chizmachilik va zargarlik san'ati o'rtasida bir qator umumiy nazariy va amaliy jihatlar mavjud. Avvalo, har ikki yo'nalishning asosi chizma geometriyaga borib taqaladi. Zargarlik buyumlari — uzuk, sirg'a, marjon yoki bilaguzuk — aylana, ellips, ko'pburchak, yoy va boshqa geometrik shakllar asosida quriladi.

Bundan tashqari, aylananing teng qismlarga ajratilishi, ko'pburchaklarning hosil qilinishi, tutashmalarning o'tkazilishi kabi chizma geometriyaga oid amaliy jarayonlar bajariladi. Chizmachilik fani esa ana shu shakllarni aniq qoidalar asosida tasvirlashni o'rgatadi.

1-rasmda uzukning uch proyeksiyasi tasvirlangan. O'lchamlar qoidaga asosan qoyilgan. Bu chizmada quyidagi geometrik yasashlarni korishimiz mumkin:

Uzuk kozida aylananing teng 8 ga bo'lish (2-rasm), uni uzuk halqasiga biriktirish uchun karkasda tutashmalarni (3-rasm) korishimiz mumkin.

1-rasm

2-rasm

3-rasm

Simmetriya — har ikki sohada, nafaqat boshqa amaliy san'at yo'nalishlarida muhim estetik va konstruktiv tamoyildir. Zargarlik buyumlarida o'q simmetriyasi, markaziy simmetriya yoki aylana bo'ylab takrorlanuvchi elementlar ko'p uchraydi, hamda simmetriya shaklning to'g'ri qurilishi va muvozanatini ta'minlaydi.

Proporsiya — buyumning hajmi, bezak elementlari va asosiy konstruktsiya o'rtasidagi nisbatni belgilaydi. Zargarlikda noto'g'ri proporsiya buyumning noqulay yoki estetik jihatdan nomukammal ko'rinishiga olib keladi, va bu buyumning taqilganda qulay joylashmasligiga, og'irlik markazining noto'g'ri taqsimlanishiga, mustahkamlikning pasayishiga, dizayn uyg'unligining buzilishiga sabab bo'ladi. Chizmachilik esa proporsiyani aniq o'lcham va masshtab orqali ifodalaydi.

Kompozitsiya — barcha san'at yo'nalishida shakl va elementlarning uyg'un va to'g'ri joylashuvini anglatadi. Bu zargarlikda muhim ahamiyatga ega bo'lib, bezak, tosh, metall va boshqa 1qismlar muvozanatda joylashishi kerak.

Bundan tashqari, quyidagi bog'liqliklar ham mavjud:

- Konstruktiv tuzilish — zargarlik buyumlarining mustahkamligi va yig'ilish sxemasi chizmachilikdagi texnik chizma asosida aniqlanadi.
- Proyeksiyalash — buyumni old, yon va yuqori ko'rinishda tasvirlash zarurati.
- O'lcham qo'yish va aniqlik — millimetr darajasidagi aniqlik zargarlikda hal qiluvchi ahamiyatga ega.
- Material va texnologiya hisobga olinishi — metall qalinligi, tosh o'rnatish joyi chizmada oldindan rejalashtiriladi.

Global Academic Conference on Research and Innovation

• Eskizdan texnik chizmaga o'tish — badiiy g'oya avval eskizda, so'ng aniq grafik hujjatda ifodalanadi.

Ushbu sifatlar chizmachilik va zargarlikning nafaqat estetik, balki texnik va metodik jihatdan ham o'zaro uzviy bog'liq ekanini ko'rsatadi.

Chizmachilik fanini zargarlik yo'nalishi bilan integrativ asosda o'qitishda darsni aniq reja va bosqichlar asosida tashkil etish maqsadga muvofiq. Dars avvalo motivatsion kirish qismidan boshlanadi. O'qituvchi tayyor zargarlik buyumini (masalan, uzuk, sirg'a yoki bilaguzuk) namoyish etib, uning qanday geometrik shakllarga asoslanganini, qanday chizma orqali yaratilishini va qanday qonun-qoidalar asosida chizilishini savol-javob asosida aniqlaydi. Shundan so'ng darsning maqsadi — "Zargarlik buyumini eskiz va texnik chizma ko'rinishida bajarish" deb belgilab olinadi.

Asosiy qismda buyumning geometrik tuzilishi tahlil qilinadi: aylana, yoy, tutashma, ko'pburchak, simmetriya o'qi, proporsiya nisbatlari ko'rsatib beriladi. Keyin proyeksiyalash usuli asosida buyumning old va yon ko'rinishlarini chizish tartibi tushuntiriladi, hamda o'lcham qo'yish qoidalari eslatiladi. Nazariy tushuntirishdan so'ng o'quvchilar amaliy ishga o'tadi.

Amaliy topshiriq ikki qismdan iborat bo'ladi: birinchi bosqichda o'quvchi zargarlik buyumining erkin badiiy eskizini chizadi, ikkinchi bosqichda esa shu eskiz asosida aniq texnik chizma bajaradi. Texnik chizmada buyumning kamida ikki proyeksiyasi va asosiy o'lchamlar ko'rsatiladi. Ish jarayonida simmetriya, aniqlik va masshtabga rioya qilish talab etiladi.

Dars yakunida bajarilgan ishlar tahlil qilinadi, geometrik aniqlik, kompozitsiya va grafik rasmiylashtirish sifati baholanadi. Shu tarzda dars nazariya va amaliyotni uyg'unlashtirgan holda, bosqichma-bosqich tashkil etiladi va o'quvchilarning fazoviy tafakkuri hamda loyihalash ko'nikmasini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, chizmachilik fanini zargarlik yo'nalishi bilan integrativ asosda o'qitish ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Bunday yondashuv orqali nazariy geometrik bilimlar amaliy faoliyat bilan uyg'unlashadi, o'quvchilarning fazoviy tafakkuri, grafik savodxonligi va loyihalash ko'nikmalari rivojlanadi. Shu bilan birga, estetik did va milliy hunarmandchilikka qiziqish shakllanadi.

Integratsiya fanlar o'rtasidagi uzviylikni ta'minlab, bilimlarni yaxlit tizimda o'zlashtirish imkonini beradi. Natijada o'quvchilar nafaqat chizma bajarishni, balki

Global Academic Conference on Research and Innovation

uni real buyum yaratish jarayoni bilan bog'lashni o'rganadilar. Bu esa zamonaviy ta'limning asosiy maqsadi — amaliy kompetensiyaga ega, ijodkor va mustaqil fikrlovchi shaxsni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Komenskiy Ya.A. Buyuk didaktika. – Toshkent: O'qituvchi, 1975. – 280 b.
2. Shodmonova Sh.S., Sharifzoda S.O', Otajonov O.A. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent: Bookmany Print, 2019. – 320 b.
3. Abduraxmanov O.K. Fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi. – Toshkent, 2014. – 145 b.
4. Qodirov R.X. Chizmachilik fanini o'qitish metodikasi. – Toshkent: Fan, 2018. – 210 b.
5. Lai Y., Hu X. Study on the Application of Modern Digital Technology in Art and Design Education: Integrating AI Drawing with 3D Printing in Ceramic Jewelry Design Instruction // *Proceedings of the 2024 International Conference on Social Sciences and Humanities and Arts (SSHA 2024)*. – Atlantis Press, 2024.
6. Sarkar S.K. Using Contemporary Art to Guide Curriculum Design for Jewellery // *Elementary Education Online*. – 2023. – Vol. 20, №4. – P. 5014–5023.
7. Sevinch A. Uzbek National Clothing and Folk Crafts (Embroidery, Skullcap Making, Jewelry Making) // *World of Science*. – 2025. – Milliy amaliy san'at va zargarlik an'analari, ularning milliy madaniyatdagi o'rni haqida ilmiy maqola.
8. Bozorov A.B. Zargarlik san'atining dunyo xalqlari hayotidagi o'rni va ahamiyati // *Ta'lim va innovatsion tadqiqotlar*. – 2023. – Maqola zargarlik san'atining madaniy-badiiy ahamiyati va ta'limdagi o'rnini yoritadi.
9. Yuldashev S.A. Development and History of National Craftsmanship in Uzbekistan // *So'ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi*. – 2021. – Milliy hunarmandchilik, shu jumladan zargarlik tarixiy taraqqiyoti yoritilgan maqola.